

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Máster en Arqueología

Curso 2023-2024

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego

Profesora María Dolores Mirón Pérez

Megalópolis

Rafael Atenciano Jurado

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN MEGALÓPOLIS.....	2
3. CONTEXTO HISTÓRICO.....	4
a. Polibio y el eterno conflicto contra Esparta.....	5
4. CONTEXTO GEOGRÁFICO.....	6
5. CONFIGURACIÓN URBANA.....	8
a. Composición del ágora.....	9
b. Thersilion y teatro.....	11
6. CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO.....	14
a. Cuestión religiosa.....	15
7. CONCLUSIONES.....	16
8. BIBLIOGRAFÍA.....	17
a. Material gráfico.....	17

1. INTRODUCCIÓN.

Megalópolis, concebida como “la gran ciudad” transmite unas aspiraciones idealistas, utópicas o al menos, casi inalcanzables. Pausanias ya señalaba que se trataba de la ciudad más moderna no solo de los arcadios sino de los griegos (Pausanias, trad. en 2008: 167). Se fundó con entusiasmo, con el objetivo de construir una unión panarcadia. Tuvo que afrontar numerosos conflictos, puede que demasiados para su breve existencia si la comparamos con otras polis griegas pues siempre estuvo amenazada por los espartanos. Cuando Pausanias la visitó ya había perdido su belleza y prosperidad y él la coloca como un ejemplo de la “fortuna cambiante” de las cosas humanas (Pausanias, trad. en 2008: 185). Arcadia adquiriría un significado nuevo con el Renacimiento relacionándose con el paraíso y estableciéndose como un sinónimo de utopía debido a la vida apacible y pastoril de la que gozaron los arcadios con el dios Pan como estandarte. Megalópolis se convertía en parte de esa utopía, una ciudad enorme, asentada según Heródoto en uno de los campos de batalla de la Titanomaquia, con aspiraciones relacionadas con la paz y la prosperidad.

En la actualidad el término se sigue aplicando en temas urbanísticos para hacer alusión a esas ciudades que han tenido un crecimiento acelerado provocando que diversos núcleos muy cercanos los unos de los otros terminen por asimilarse formando una gran ciudad. En términos antiguos se trataría de una especie de sinecismo, pero en la actualidad alude a cuestiones sencillamente espaciales pues los huecos entre los núcleos urbanos desaparecen y se unen en uno solo. El ejemplo de la costa este de Estados Unidos es el más significativo dónde Nueva York, Nueva Jersey o Filadelfia acogen diversos núcleos con más de cien mil habitantes.

En este trabajo abordaré la historia de Megalópolis teniendo como núcleo fundamental su ubicación y estructura urbanística, así como las características diferenciales respecto a otras polis. Veremos si se trataba de esa gran ciudad que describió Pausanias en su obra *Descripción de Grecia*.

2. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN MEGALÓPOLIS.

Megalópolis fue visitada por Pausanias en el siglo II d. C. y la encontró en un estado de abandono; la vida urbana ya estaba prácticamente extinta. Estrabón dejó una cita en su obra *Geografía* muy clara al respecto pues un poeta cómico de nombre desconocido llegó a afirmar; “La gran ciudad es un desierto” (Estrabón, trad. en 2008: 194). Las indicaciones de autores clásicos, así como los propios restos de Megalópolis que eran visibles desde largas distancias como el teatro, permitieron a los arqueólogos realizar las primeras

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego Megalópolis

excavaciones a finales del siglo XIX. Megalópolis, como otras ubicaciones del Peloponeso, fue “descubierta” por miembros de la “Expedición Científica Francesa de Morée” en 1829 (Schultz et al., 1892: 106). Hay que destacar las láminas del arquitecto Guillaume-Abel Blouet; algunas se incluirán en este trabajo. Encontramos dos periodos de excavación separados por un lapso de tiempo de cien años:

- Las excavaciones llevadas a cabo por la “Escuela Británica de Atenas” entre 1890 y 1891. El director fue el arqueólogo Ernest Arthur Gardner.
- Las excavaciones llevadas a cabo por el “Instituto Arqueológico Alemán de Atenas” entre 1991 y 2002. El director fue el arqueólogo Hans Lauter.

Las primeras excavaciones fueron consecuencia, tal y como se indica en el prefacio del diario que documenta todo el proceso (Schultz et al., 1892), de la sugerencia sobre el emplazamiento de las diversas estructuras y edificios de Megalópolis por parte del arqueólogo griego Kavvadias, que era el inspector general de antigüedades de Grecia de por aquel entonces. Se excavó el ágora y las construcciones principales al norte y el teatro, Thersilion, estadio, templos, altares y otras estructuras menores al sur (Schultz et al., 1892: 7). Sin embargo, el estudio del Thersilion no fue abordado en el diario de excavación de Schultz. Se llegaron a los seis meses de excavación con cerca de ochenta trabajadores en los días de más faena. Según Hans Lauter las excavaciones fueron precarias al no exponer en su totalidad las estructuras del ágora que habían vuelto a quedar parcialmente sepultadas debido a un abandono del yacimiento durante décadas. Además, había mucha información, pero la documentación era inconsistente. Es por este motivo que se reanudaron las excavaciones del ágora de Megalópolis en el año 1991. Se buscaba abordar los problemas de cronología y excavar los restos de los edificios clásicos y helenísticos que aún yacían en el entorno del ágora sin ser expuestos (Lauter, 2005: 236). Entre los hallazgos más relevantes de Lauter y su equipo destacan el establecimiento de la cronología de la estoa de Filipo y el santuario de Zeus Soter ente el tercer y último cuarto del siglo IV a. C., la excavación de la estoa de Aristodemo y varias estructuras del lado oeste del ágora como los edificios tripartitos dedicados al consejo o palacio de gobierno, las oficinas y un santuario dedicado a Zeus (posiblemente Zeus Homarios) así como el hogar estatal de Megalópolis (Lauter, 2005: 236).

Figura 1. Paisaje de Megalópolis, Arcadia. Lámina de Blouet en su obra *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français* de 1831-1838. (Recuperado de Aikaterini Laskaridis Foundation).

3. CONTEXTO HISTÓRICO.

Conocemos la Historia de Megalópolis gracias a diversos autores como Pausanias, Diodoro Sículo o Polibio, siendo este último oriundo de dicha polis. Las fuentes clásicas más tardías nos narran la fundación de la ciudad situándose en torno a los años 371 y 367 a. C. La fecha no está concretada, aunque se sabe que fue entre la batalla de Leuctra y la conocida como batalla “sin lágrimas”. Ambos conflictos se caracterizan por tratarse de batallas entre arcadios y espartanos. La batalla “sin lágrimas” debe su nombre a una premonición realizada por la Pitia que auguró que los espartanos no lamentarían una sola baja frente a los arcadios (Cardete del Olmo, 2005: 294). La fundación no tenía unos orígenes míticos a priori pues fue resultado de un proceso de sinecismo con un objetivo político-militar bien definido: plantar cara a la hegemonía de Esparta en el Peloponeso. Se trataba de una neápolis o ciudad de nuevo cuño, no existía una ocupación anterior¹ en el lugar escogido para la formación de la polis y respondía a unas necesidades específicas de una población en un momento determinado. En concreto, se asociaron varios asentamientos arcadios debido a la constante amenaza que suponían los espartanos. Se buscaba seguridad y construir una ciudad grande para poder acoger a todas esas polis y tribus que iban a ser desplazadas durante el proceso de sinecismo. Después de que esta etapa fuera completada, se crearía la Confederación Arcadia con otras polis del entorno para tratar de restringir la influencia espartana en el Peloponeso (Donati, 2015: 205). En

¹ Algunos autores indican que la tribu de los menalios (importante en el proceso de sinecismo) tenía su ciudad ubicada en el sur del río Elisonte. Esta era conocida con el nombre de Orestia.

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego Megalópolis

gran medida, Megalópolis lideraría esta Confederación al acoger el Thersilion, un edificio de reunión de la Confederación que actuaría como una sede central.

El proceso de sinecismo ha sido abordado por las fuentes a través de dos visiones distintas, pero con similitudes; la de Pausanias y la de Diodoro. El sinecismo original y su núcleo más férreo comprendía a las tribus de menalios, parrasios y eutresios. Tras completar una primera fase de cohesión, Megalópolis se convirtió en un estado expansionista que reclamaba la unión de más comunidades (Cardete del Olmo, 2005: 296). Se trataba de un proceso complejo pues el territorio abarcaba unos 1.500 km² y comprendía núcleos poblacionales que terminarían por estar supeditados a Megalópolis y otros núcleos que incurrieron en la rebeldía (Cardete del Olmo, 2005: 297). Los tebanos y el propio Epaminondas, interesados en esta unión de polis, “disuadieron” a los rebeldes, aunque tenemos ejemplos como Trapezunte cuyos habitantes marcharon al exilio o Licosura donde los ciudadanos fueron perdonados por cuestiones religiosas. Pausanias agrandó los éxitos de este proceso de sinecismo mientras que Diodoro nos habla de un proyecto “más realista” y esto se evidencia en la cantidad de comunidades que estarían involucradas según la versión de uno u otro. Pausanias nos habla de siete entidades políticas diferentes y cuarenta y un comunidades mientras que Diodoro señala la recolocación de veinte comunidades. Más adelante, en la configuración del territorio, hablaremos de cómo se justificó la existencia de esta polis a través de una política religiosa muy particular.

a. Polibio y el eterno conflicto contra Esparta.

Entre los personajes megalopolitanos más notables encontramos al poeta Cercidas, el historiador Polibio y el general y político Filopemén. Polibio nació entre el 210/200 y falleció en el 127 a. C. y recogió en su obra magna, *Historias*, los acontecimientos históricos de su tiempo. En varios puntos de los libros que conforman esta obra nos habla de Megalópolis. Durante el siglo III a. C. se conformaría la Liga Aquea donde se conseguiría la concordia entre parte de los habitantes del Peloponeso. Destacarán personajes inspiradores como Arato de Sición y el general Filopemén (Polibio, trad. en 1991: 123-124). El conflicto más importante de por aquel entonces fue la conocida como guerra de Cleómenes (229-222 a. C.). Este personaje, Cleómenes III para ser más exactos, era el rey de Esparta y tenía la intención de dominar el Peloponeso frente a la Liga Aquea que contaba con el apoyo del rey Antígono III de Macedonia. Megalópolis sería una de las ciudades que más apuros pasaría durante este conflicto al estar situada justo en la

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego Megalópolis

frontera con Esparta y que formaría parte de la propia Liga Aquea. La toma de Megalópolis se produjo cuando estaba desguarnecida debido a una batalla anterior en Ladocea que se hallaba dentro de los límites territoriales megalopolitanos. La ciudad había perdido a la mayoría de los hombres en edad militar y Cleómenes aprovechó la noche para tomarla desde dentro con la ayuda de unos desertores mesenios. Según Polibio, el rey espartano arrasó la ciudad (Polibio, trad. en 1991: 133) aunque el historiador Filarco que mostraba preferencia por Cleómenes destacó el trato moderado del rey hacia los megalopolitanos. Cleómenes, después de expulsar a los megalopolitanos, ofrecería a los exiliados un posible regreso a la ciudad, pero según Polibio, que era muy crítico con la postura de Filarco al que acusaba de falsear la Historia, los megalopolitanos eran un ejemplo de lealtad:

“¿qué opinión deberemos tener, ciertamente, de los de Megalópolis? ¿Acaso no la mejor, la más noble? En primer lugar, los megalopolitanos abandonaron su territorio a Cleómenes, después, por su fidelidad a los aqueos, perdieron totalmente su país, y finalmente, cuando se les ofreció, de manera inesperada y paradójica, la posibilidad de recuperar su ciudad intacta, prefirieron verse privados de su país, de sus sepulturas, de sus templos, de su patria, de sus bienes, de todo aquello, en suma, que los hombres aprecian más, a traicionar la lealtad debida a los aliados” (Polibio, trad. en 1991: 137).

En la posterior batalla de Selasia, mil soldados megalopolitanos ataviados al modo macedonio entre los que destacaría un joven Filopemén que conduciría la caballería (Polibio, trad. en 1991: 139), plantaron cara junto aqueos y macedonios a los espartanos, que fueron masacrados y Cleómenes terminó huyendo a Egipto.

Hacia el siglo II a. C. comenzaría la decadencia de Megalópolis tras otro envite espartano y su población la abandonaría paulatinamente; el propio Pausanias la encontraría en unas condiciones muy precarias. Algunos autores también destacan que un terremoto devastó la ciudad (Lauter, 2005: 237). La alianza con Macedonia para confrontar a Esparta se remontaba a la época de Filipo II cuando se produjo la batalla de Megalópolis entre macedonios y espartanos. Esto tendrá su reflejo en un edificio presente en el ágora de la polis y que será abordado en el apartado de la configuración urbana.

4. CONTEXTO GEOGRÁFICO.

Megalópolis se hallaba en la península del Peloponeso y tenía una extensión considerable al ocupar el centro y sur de Arcadia, concretamente unos 1.500 km². El Peloponeso era descrito por Estrabón como una “hoja de plátano” con una longitud y anchura casi iguales y destacaba a Megalópolis como una ubicación muy centralizada

5. CONFIGURACIÓN URBANA.

El río Elisonte será fundamental a la hora de abordar la disposición urbana de la ciudad-estado de Megalópolis. Los megalopolitanos decidieron incluirlo dentro del asentamiento no solo para tener acceso directo al agua sino porque convertirían la entrada y salida del río en el recinto de la ciudad en enclaves defensivos naturales (Donati, 2015: 206). La ciudad debía cumplir una serie de requisitos básicos pues como hemos visto anteriormente surgió en un contexto determinado tratando de confrontar a los espartanos. Uno de estos objetivos era ser defendible ante un ataque espartano. La inclusión del río provocó la división de la polis en dos sectores; uno al norte y otro al sur. A grandes rasgos, el ágora junto a sus edificios se situaría en el norte y el estadio, teatro y Thersilion se ubicarían en el sur. Esta división respondía también a otra cuestión; era necesario diferenciar el centro cívico y administrativo de la zona dedicada a los espectáculos públicos y “relaciones comunitarias” entre polis (Donati, 2015: 207). He decidido separar ambos sectores a la hora de abordarlos en este apartado pues cada uno cuenta con sus propios edificios y particularidades.

Figura 3. Mapa topográfico de Megalópolis donde se puede observar el río Elisonte atravesando la ciudad. A simple vista se observa una estructura semicircular que corresponde con el teatro justo al sur. Lámina de Blouet en su obra *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français de 1831-1838*. (Recuperado de Aikaterini Laskaridis Foundation).

a. Composición del ágora.

El ágora se situaba al norte del río Elisonte y presentaba una planta muy regular, con un centro abierto y área amplia definida por edificios públicos monumentales. La construcción de muchos de estos edificios se completó décadas después de la fundación de la ciudad, hacia finales del siglo IV a. C. En el lado occidental encontramos un complejo de edificios administrativos identificados como el bouleuterion que estaría formado por una sala hipóstila, un edificio con patio y peristilo y otro similar, pero con altar, hogar y una serie de habitaciones. El edificio al sur del bouleuterion se conoce como *damosia oikia* y tendría una función administrativa. A la derecha del bouleuterion, según Pausanias, había una estela con un hombre en relieve dedicada a Polibio (Pausanias, trad. en 2008: 179). La estructura siguiente conserva el patio con peristilo y un altar en el centro construido con piedra caliza. Se han hallado en este lugar unas 200 tejas de terracota marcadas con los nombres de las personas que donaron dinero para la reconstrucción de dicho edificio tras la destrucción espartana del 223 a. C. (toma de Cleómenes III); Filopemén y Polibio estarían entre los donantes (Donati, 2015: 209). En algunas tejas aparece una marca, *damosioi* (propiedad pública) que haría referencia a que la reconstrucción estaba siendo llevada a cabo bajo la supervisión del propio estado megalopolitano. El uso de este edificio no está bien definido, aunque debido a la existencia de un altar y algunas dedicatorias en las tejas de los donantes a Zeus se especula con un santuario. Otras teorías sugieren que se trata del pritaneo (Donati, 2015: 210).

A lo largo del lado norte se halla la estoa de Filipo y los restos parciales de un edificio identificado como el “archivo”. La construcción de la estoa está asociada a Filipo II de Macedonia y fue dedicada por los habitantes de Megalópolis después de que el rey macedónico diera una serie de territorios a los megalopolitanos tras la batalla de Queronea en el año 338 a. C. (Donati, 2015: 210). Este edificio mostraba la alianza entre los megalopolitanos y los macedonios que representaban un poderoso aliado extranjero que mantenía la ciudad a salvo de los espartanos y otras facciones arcadias enemigas. Contaba con unos 160 metros de longitud y tenía una presencia dominante dentro del ágora al contar con una fachada monumental. En el interior se exhibían un grupo de estatuas de la familia real de Macedonia. Se construyó en el último tercio del siglo IV y probablemente tras la muerte de Filipo (Donati, 2015: 211). El archivo complementaba esta estoa y se piensa que era otro edificio cívico de carácter administrativo.

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego Megalópolis

El lado oriental del ágora está en gran medida sin excavar, pero los sondeos mostraron la existencia de una estoa conocida como estoa de Myropolis o Aristodemo debido a que fue construida por este tirano. Toda esta zona data del siglo III a. C.

La zona al sur está muy erosionada por el paso del río Elisonte. El único resto que ha llegado hasta nuestros días es el santuario de Zeus Soter que sería uno de los más importantes de la ciudad. El santuario contaba con un pórtico de doble columnata de estilos dórico y jónico y un altar rectangular (Donati, 2015: 213). En su momento (finales siglo IV a. C.) fue uno de los primeros santuarios en contar con un peristilo. Pausanias nos indica que en el interior había una estatua de Zeus sentado en un trono con Megalópolis y a la izquierda Artemis Soteira (Pausanias, trad. en 2008: 180). Esta triada era un culto central en la ciudad.

Pausanias nos indica otros edificios y estatuas como el santuario de Zeus Liceo que contaba con un altar y una imagen del dios Pan con el sobrenombre “Sinois” hecha en mármol (Pausanias, trad. en 2008: 177), una estatua del dios Apolo en bronce y otra dedicada a Diófenes, el primer hombre que reunió al Peloponeso en la Liga Aquea (Pausanias, trad. en 2008: 178). No nos han llegado vestigios de estas referencias de Pausanias ni tampoco del culto al dios Hermes Acacesio resultado del proceso de sinecismo.

Lo destacable de esta ágora era su monumentalidad y sobre todo sus orígenes, muy distintos a los de cualquier otra ágora en otras polis. Mientras que en otras se iban insertando edificios cuidadosamente o al azar, los arquitectos de Megalópolis plantearon esta ágora como un proyecto más o menos unitario; se contaba con la ventaja de comenzar de cero y se pretendía reunir los edificios en un único recinto. En un lapso de un siglo se construirá todo lo necesario para esta ágora y posteriormente solo habrá reconstrucciones. Se conoce un complejo eclesiástico del siglo V d. C. que estaría situado cerca del ágora (Lauter, 2005: 237).

Figura 4. Vista aérea del ágora de Megalópolis, en el sector norte de la ciudad. (Donati, 2015: 208).

b. Thersilion y teatro.

En la orilla sur del Elisonte encontrábamos la zona reservada a los espectáculos públicos y relaciones externas con otras polis. El Thersilion se eleva como un edificio paradigmático dentro la arquitectura asamblear griega. Su construcción se debe a una iniciativa panarcadia al concebir Megalópolis como la sede y capital de la Liga Arcadia. Esto llevaba a un conflicto, ¿estaba Megalópolis supeditada al resto de polis de la Liga? Realmente no, pues contaba con su propia autonomía, ciudadanía y territorio bien definidos (Tsiolis, 1995: 48). Sin embargo, el carácter cívico de esta polis se situaba al norte del río como ya hemos visto anteriormente al analizar el ágora. La construcción del Thersilion se realizó entre la fundación de la polis y la batalla de Mantinea, es decir en la década del 370 a. C. y se especula que llegó a estar en activo hasta la toma espartana de Cleómenes III en el 223 a. C. aunque algunos autores hablan de que tuvo algo más de continuidad. Se trataba de un edificio rectangular que contenía un auditorio con unas medidas de 66,65 x 52,43 metros. El interior era una sala hipóstila con una disposición radial con columnas (Tsiolis, 1995: 50) y se estima que la capacidad podía rondar las 8.500 personas aproximadamente. La entrada contaba con tres puertas y las columnas estaban colocadas estratégicamente para que el centro fuera visible desde cualquier punto del gran salón de actos. El Thersilion ha sido interpretado como otro bouleuterion dentro de la propia Megalópolis pues en el ágora ya encontrábamos uno (Tsiolis, 1995: 54). Es decir, cuando la Liga se reunía en otra sede o sencillamente no tenía la necesidad de

reunirse se podía recurrir a este edificio para las reuniones de la boulé megalopolitana. Ante todo, primaba la autoridad federal sobre el edificio.

Figura 5. Plano del Thersilion. Destaca la disposición de las columnas dentro del auditorio que permite visionar el centro desde cualquier lugar. (Recuperado de *socks-studio.com*, revista online dedicada a recoger planos de arquitectura de diversas ciudades).

El teatro se situaba de forma adyacente al Thersilion; la entrada daba justamente con la skené por lo que es imposible hablar por separado de ambas estructuras. Esto puede obedecer a una concepción arquitectónica homogénea con el objetivo de mostrar ambos edificios como un conjunto monumental. El teatro era la construcción pública más impresionante y según Pausanias era el más grande de toda Grecia. Tenía capacidad para unos 17.000 espectadores. Al igual que otros teatros griegos, aprovechaba una pequeña colina para ganar altura y colocar el graderío (Schultz et al., 1892: 69).

Figura 6. Colina donde se situaba el teatro. Dibujo realizado décadas antes de su excavación. Lámina de Blouet en su obra *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français de 1831-1838*. (Recuperado de Aikaterini Laskaridis Foundation).

Figura 7. Teatro y Thersilion en el año 1900 después de la primera campaña de excavación. (Recuperado de socks-studio.com, revista online dedicada a recoger planos de arquitectura de diversas ciudades).

6. CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO.

Megalópolis estaba protegida por una extensa muralla cuya longitud alcanzaba los 9 km. Esta línea de muralla no se conoce en su totalidad, pero se reconstruyó a través de varios sondeos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad (Roy, 2007: 289). El área habitable dentro de los muros es de unos 3,5 km²; 182,2 hectáreas al norte del río Elisonte y 168,3 hectáreas al sur (Roy, 2007: 291). Las estimaciones nos indican que pudo acoger a unos 30.000 habitantes en su momento de mayor apogeo.

La cuestión defensiva era la más importante en esta ciudad pues como ya hemos mencionado varias veces a lo largo de este trabajo, Megalópolis se ideó para hacer frente a los espartanos. Su situación en un valle, que podría considerarse como una cuenca, tenía una explicación. La entrada de los espartanos solo podía realizarse por una zona y en ella se encontraba Megalópolis como bastión. No sería el único en el entorno pues existían otros asentamientos menores y fortificados. Sin embargo, Megalópolis se situaba lejos de las colinas circundantes, podía ser atacada con facilidad por varios flancos, pero también defendida de la misma manera por sus aliados pues no nos olvidemos de la presencia de la Confederación Arcadia o la Liga Aquea (Roy, 2007: 292). El Elisonte proporcionaba un suministro considerable de agua y Megalópolis contaba con varias fuentes. La ciudad consiguió resistir a varios ataques directos y asedios hasta la toma de Cleómenes III lo que demuestra que realmente estaba bien protegida. Sus murallas eran demasiado extensas para ser defendidas por los propios megalopolitanos, pero esta podía tener otra función añadida. Ya mencioné en la introducción del trabajo la relación de la región de Arcadia con el pastoreo y la ganadería. La población del entorno se dedicaba a estas actividades productivas junto a la agricultura y es posible que la ciudad fuera concebida para salvaguardar parte de esos animales ante amenazas externas. James Roy opina que la muralla de Megalópolis no fue creada únicamente para defender la ciudad ante los espartanos, sino que también funcionaba como un establo (Roy, 2007: 295). La Confederación tenía interés en el surgimiento de esta polis, pero los terratenientes locales que se vieron afectados por el sinecismo tuvieron la última palabra al escoger los límites del recinto fortificado de la ciudad. Se tiene constancia que después de que la ciudad fuera deshabitada, algunos asentamientos secundarios dedicados a la ganadería pervivieron en el entorno.

Figura 8. Límites de Megalópolis. Orestia era la antigua ciudad de la tribu de los menalios. (Roy, 2007: 290).

a. Cuestión religiosa.

Megalópolis tuvo que elaborar una nueva identidad y esto se trasladaba al plano religioso y al mítico pues tenía que justificar su existencia. Era más importante llevar a cabo una política religiosa coherente que recurrir a métodos represivos pues se buscaba aglomerar a la población arcadia. Los santuarios serían muy importantes para llevar a cabo esta política:

- No se descuidaban los antiguos cultos, santuarios como el de Tisoa siguieron siendo mantenidos a pesar de que la población se había desplazado (Cardete del Olmo, 2005: 298).
- Se trasladaron réplicas de los cultos al centro cívico. Estos eran conocidos como “dobletes” y consistía en recrear los antiguos espacios sacros en un nuevo lugar.

Ciudad y Territorio en el Mundo Griego Megalópolis

Tenemos el ejemplo del templo de Hermes Acacesio en el ágora de Megalópolis del cuál no ha quedado ningún resto (Cardete del Olmo, 2005: 298).

El objetivo era crear una especie de panteón panarcadio con una serie de héroes y deidades para justificar una nueva identidad colectiva, así como el control político de unos arcadios sobre el resto (Cardete del Olmo, 2005: 299). Los antiguos espacios se resignificaron y los nuevos se convirtieron en los primarios. Se procuraba honrar a los dioses de las diversas comunidades desplazadas, no castigarlos.

En el plano mítico se recurrió al rey Licaón, fundador de Licosura, para señalar que sus hijos fundaron una veintena de ciudades en el territorio de Megalópolis. Esto justificaba la cohesión que debía darse para el proceso de sinecismo hacia la gran ciudad; había un origen común (Cardete del Olmo, 2005: 300).

7. CONCLUSIONES.

Bajo mi punto de vista y tal y como lo plantean otros autores mencionados a lo largo de este trabajo, Megalópolis fue un proyecto más propagandístico que real. Pausanias magnificó los éxitos del sinecismo y la ciudad no consiguió acoger a toda la población prevista en un principio. Polibio como megalopolitano trato con vehemencia a sus compatriotas a la hora de narrar la toma de Cleómenes III y los espartanos. Algunos autores apuntan que Megalópolis no fue destruida por una traición de unos mesenios cobardes sino sencillamente porque la población era escasa y no podía defenderse. Por otra parte, varios núcleos nunca fueron desplazados hacia Megalópolis, aunque si quedaron supeditados a la nueva urbe lo que ya nos indica un éxito parcial del sinecismo. Sin embargo, la ciudad era enorme debido a que fue concebida con el propósito de acoger un número significativo de población. Se habla de ella como la capital de la Confederación Arcadia, pero, ¿cómo reconocemos dicho status? A través de sus edificios podemos identificar el Thersilion, única evidencia de dicha capitalidad, pero sigue siendo difícil hablar de una capital en los primeros compases del periodo helenístico y sobre todo cuando los megalopolitanos gozaron de plena independencia como polis. En lo que respecta a sus estructuras, es cierto que algunas fueron muy punteras en su momento como el santuario de Zeus Soter en el ágora, el Thersilion o el enorme teatro. En definitiva, sí se trataba de la gran ciudad visitada por Pausanias, aunque sus utópicas aspiraciones no se vieron reflejadas ni en su continuidad a lo largo del tiempo ni en las comunidades y habitantes que tenía que haber acogido. Esto se debe, entre otras cosas, a que nació por una cuestión política y no por un interés cultural e identitario real de la mayoría de los arcadios.

8. BIBLIOGRAFÍA.

- Cardete del Olmo, M. C. (2005). El sinecismo de Megalópolis y la creación de la Confederación Arcadia. *Studia Historica. Historia Antigua*, nº 23, pp. 293-311.
- Donati, J. (2015). The Greek Agora in its Peloponnesian Context(s). En Haggis, D. y Antonaccio, C. (eds), *Classical Archaeology in Context: Theory and Practice in Excavation in the Greek World*, (pp. 177-218). Berlin, München, Boston: De Gruyter.
- Estrabón. (2008). *Geografía. Libros VIII-X*. (J. J. Torres, trad.). Madrid: Editorial Gredos.
- Lauter, H. (2005). Megalopolis: Ausgrabungen auf der Agora, 1991-2002. En Østby, E. (ed.), *Ancient Arcadia. Vol. 8 of Papers from the third international seminar on Ancient Arcadia, held at the Norwegian Institute at Athens, 7-10 May 2002*, (pp. 235-248). Athens: Argyropoulos Ltd.
- Pausanias. (2008). *Descripción de Grecia. Libros VII-X*. (M. C. Herrero, trad.). Madrid: Editorial Gredos.
- Polibio. (1991). *Historias. Libros I-IV*. (M. Balasch, trad.). Barcelona: Editorial Gredos.
- Roy, J. (2007). The urban layout of Megalopolis in its civic and confederate context. *Building communities: House, settlement and Society in the Aegean and Beyond*, vol. 15, pp. 289-295.
- Schultz, R. W., Gardner, E. A., Loring, W., Richards G. C. y Woodhouse, W. J. (1892). *Excavations at Megalopolis: 1890-1891*. London: Macmillan.
- Tsiolis, V. (1995). El “Thersilion” de Megalópolis: funciones y cronología. *Gerión*, nº 13, pp. 47-68.

a. Material gráfico.

- **Figura 1.** Blouet, G. A. (1831.1838). *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français*.
Recuperado de: <https://eng.travelogues.gr/item.php?view=58329>
- **Figura 2.** Estrabón. (2008). *Geografía. Libros VIII-X*. (J. J. Torres, trad.). Madrid: Editorial Gredos, p. 200.
- **Figura 3.** Blouet, G. A. (1831.1838). *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français*.
Recuperado de: <https://eng.travelogues.gr/item.php?view=58330>

**Ciudad y Territorio en el Mundo Griego
Megalópolis**

- **Figura 4.** Donati, J. (2015). The Greek Agora in its Peloponnesian Context(s). En Haggis, D. y Antonaccio, C. (eds), *Classical Archaeology in Context: Theory and Practice in Excavation in the Greek World*, (p. 208). Berlin, München, Boston: De Gruyter.
- **Figura 5.** Lucarelli, F. (27 de diciembre de 2018). “El Thersilion en Megalópolis, Grecia”.
Recuperado de: <https://socks-studio.com/2018/12/27/the-thersilion-in-megalopolis-greece-370-bce/>
- **Figura 6.** Blouet, G. A. (1831.1838). *Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français*.
Recuperado de: <https://eng.travelogues.gr/item.php?view=58332>
- **Figura 7.** Lucarelli, F. (27 de diciembre de 2018). “El Thersilion en Megalópolis, Grecia”.
Recuperado de: <https://socks-studio.com/2018/12/27/the-thersilion-in-megalopolis-greece-370-bce/>
- **Figura 8.** Roy, J. (2007). The urban layout of Megalopolis in its civic and confederate context. *Building communities: House, settlement and Society in the Aegean and Beyond*, vol. 15, p. 290.